

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 5

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии
Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии
Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем
НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной
физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины
Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-
Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1,
Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических
методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской
оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины
государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии,
иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии,
Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андижанского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитации и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна

DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна

PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманова Шоира Равшанбековна

Тошкент давлат стоматология институти госпитал терапевтик стоматология кафедраси доценти

Расулова Нодира Алишеровна

доцент кафедры педиатрии и общей практики ФПДО Самаркандский государственный медицинский университет

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akhmedova D.I., Ruzmatova D.M. CLINICAL EXAMPLES OF CARDIOMYOPATHY IN CHILDREN.....	6
2. Akhmedova D.I., Mamatkulova R.I. JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS WITH AN EARLY ONSET: A CASE REPORT.....	11
3. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna A MODERN VIEW OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY COMPLICATIONS IN ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....	16
4. M.N. Tillyashaikhov, S.V. Kamishov, K.Sh. Izrailbekova THE FREQUENCY OF THE DEVELOPMENT OF MULTIPLE PRIMARY MALIGNANT TUMORS OF THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM.....	22
5. Kayumova Nilufar Nigmatjanovna COMPARATIVE DYNAMICS OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS OF ORAL FLUID IN CHILDREN WITH ACUTE PURULENT ODONTOGENIC OSTITIS OF THE JAW IN THE TREATMENT OF STANDARD AND COMPLEX THERAPY WITH THE USE OF ENZYME THERAPY.....	29
6. Kamilov Kh.P., Takhirova K.A., Ibragimov O.D., Komilova A.Z. MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH.....	34
7. Ulugmuratov A.A., Khidirov L.A. EXPRESSION OF MICRORNA LEVELS IN INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....	42
8. Mamarizaev I.K., Abdukadirova Sh.B., Djuraev Dj.D. THE ROLE OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF ACUTE OBSTRUCTIVE BRONCHITIS IN CHILDREN AGAINST THE BACKGROUND OF MYOCARDITIS.....	47
9. Alyavi A.L., Latipov A.Ya., Pulatova Sh.H. ROLE OF SODIUM URETIC PEPTIDES IN THE DIAGNOSIS OF HEART FAILURE IN POST-INFRACT CARDIOSCLEROSIS.....	52
10. Kamilov X.P., Kadirbayeva A.A., Ibodullayeva Sh.A. ETIOPATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS.....	56

Kh.P. KamilovTashkent State Dental Institute
Head of Hospital Therapeutic Dentistry Department**K.A. Takhirova**Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department
kamolaxon.abrarovna@gmail.com**O.D. Ibragimov**Republican Dermatovenerologic
Clinic Hospital**A.Z. Komilova**Tashkent State Dental Institute
Hospital Therapeutic Dentistry Department

MICROBIOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF MULTIFORM EXUDATIVE ERYTHEMA OF THE MOUTH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.0000000>

ABSTRACT

This study aimed to optimize the treatment of patients with exudative erythema multiforme (EM) by comparing traditional therapy with the addition of laser irradiation using photodynamic therapy (PDT). A total of 64 patients with EM participated in the study, and their clinical courses and risk factors for oral mucosa lesions were analyzed. The main group received local and general treatments, including lidocaine gel, chlorhexidine solution, and PDT, while the comparison group received traditional treatment. The effectiveness of therapy was assessed using a 3-point system based on subjective sensations and clinical symptoms. No side effects or complications were identified during the treatments. The results showed that patients in the main group experienced a significant reduction in clinical manifestations of EM compared to those in the comparison group. The average intensity of symptoms decreased by nearly 2 times on the 5th day and more than 11 times on the 15th day in the main group, whereas the reduction was 4 times and 8 times, respectively, in the comparison group. These findings suggest that the addition of laser irradiation using PDT to the treatment regimen may improve the outcomes for patients with exudative erythema multiforme. Further research is warranted to validate these results and explore the long-term effects of this approach.

Key words: Erythema multiforme, local therapy, optimization, comparative study, photodynamic therapy, oral mucosa.

Х.П. КамиловТашкентский государственный
стоматологический институт
Заведующий кафедрой госпитальной

терапевтической стоматологии
К.А. Тахирова
Ташкентский государственный
стоматологический институт
Доцент кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии
kamolaxon.abrarovna@gmail.com
О.Д. Ибрагимов
Главный врач Республиканской
кожно-венерологической
клинической больницы
А.З. Комилова
Ташкентский государственный
стоматологический институт
ассистент кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМЫ РТА

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования была оптимизация лечения пациентов с мультиформной экссудативной эритемой (МЭЭ) путем сравнения традиционной терапии с добавлением лазерного облучения с использованием фотодинамической терапии (ФДТ). В исследовании приняли участие 64 пациентов с МЭЭ, проанализированы их клиническое течение и факторы риска поражения слизистой оболочки полости рта. Основная группа получала местное и общее лечение, включая гель лидокаина, раствор хлоргексидина и ФДТ, тогда как группа сравнения получала традиционное лечение. Эффективность терапии оценивали по 3-балльной системе на основе субъективных ощущений и клинических симптомов. В ходе лечения не было выявлено побочных эффектов и осложнений. Результаты показали, что у пациентов основной группы наблюдалось достоверное снижение клинических проявлений ЭМ по сравнению с таковыми в группе сравнения. Средняя выраженность симптомов снизилась почти в 2 раза на 5-е сутки и более чем в 11 раз на 15-е сутки в основной группе, тогда как в группе сравнения снижение составило 4 раза и 8 раз соответственно. Эти данные позволяют предположить, что добавление лазерного облучения с использованием ФДТ к схеме лечения может улучшить результаты лечения пациентов с мультиформной экссудативной эритемой. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов и изучения долгосрочных эффектов этого подхода.

Ключевые слова: Мультиформная эритема, местная терапия, оптимизация, сравнительное исследование, фотодинамическая терапия, слизистая оболочка полости рта.

Kamilov X.P.,
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedراسи mudiri
Tahirova K.A.,
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedراسи dotsenti
kamolaxon.abrarovna@gmail.com
Ibragimov O.D.
Respublika teri tanosil kasalliklar
klinik shifoxonasi bosh shifokori
Komilova A.Z.,

Toshkent davlat stomatologiya instituti
Gospital terapevtik stomatologiya kafedrasida assistenti

OG'IZ BO'SHLIG'I KO'P SHAKLLI EKSDATIV ERITEMASINING MIKROBIOLOGIK VA IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot an'anaviy terapiyani fotodinamik terapiya (FDT) yordamida lazer nurlanishini qo'shish bilan solishtirish orqali ko'p shaklli eksudativ eritema (KSHEE) bilan og'riqan bemorlarni davolashni takomillashtirishga qaratilgan. Tadqiqotda KSHEE bilan o'g'riqan jami 64 nafar bemor ishtirok etdi va ularning klinik ko'rinishi va og'iz shilliq qavatining shikastlanishi uchun xavf omillari tahlil qilindi. Asosiy guruh lidokain geli, xlorheksidin eritmasi va PDTni o'z ichiga olgan mahalliy va umumiy muolajalarni oldi, taqqoslash guruhi esa an'anaviy davolashni oldi. Terapiyaning samaradorligi sub'ektiv hislar va klinik belgilarga asoslangan 3 balli tizim yordamida baholandi. Davolash paytida hech qanday nojo'ya ta'sirlar yoki asoratlar aniqlanmadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, asosiy guruhdagi bemorlar taqqoslash guruhidagi bemorlarga nisbatan KSHEE ning klinik ko'rinishlarida sezilarli pasayish kuzatilgan. Semptomlarning o'rtacha intensivligi asosiy guruhda 5-kunida qariyb 2 marta va 15-kunida 11 martadan ko'proq kamaydi, taqqoslash guruhida esa pasayish mos ravishda 4 marta va 8 martani tashkil etdi. Ushbu topilmalar davolash rejimiga FDT yordamida lazer nurlanishining qo'shilishi eksudativ eritema multiforme bilan og'riqan bemorlarning natijalarini yaxshilashi mumkinligini ko'rsatadi.

KALIT SO'ZLAR: ko'p shaklli eksudativ eritema, mahalliy davolash, takomillashtirish, qiyosiy o'rganish, fotodinamik terapiya, og'iz shilliq qavati.

Introduction. Erythema multiforme (EM) is an acute hypersensitivity reaction characterized by characteristic skin lesions. Although it is generally a self-limiting disease, its spectrum can extend to Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN). Its pathophysiology is not fully understood, but it is defined as damage to keratinocytes caused by a cell-mediated immune response to an antigenic stimulus. While infections play the most important role in the etiology of erythema multiforme, drugs play an important role in SJS and TEN. Other rare causes of EM include: factors such as vaccination, leukemia, lymphoma, radiation, sun exposure and cold. The prevalence of oral EM lesions varies from 35% to 65% among patients with skin lesions. Mortality rates from EM are not well documented. However, the literature suggests that between 5% of SJS and 30% of TEN can be fatal.

Despite the variety of locally acting drugs used in the treatment of MEE, there is no single, effective, clinically and laboratory-based method (scheme) of local therapy. Therefore, scientific research on the issue of local therapy for patients with MEE continues.

Object. Optimization of treatment of patients with erythema multiforme exudative.

Materials and methods : 64 people, aged 18-55 years old, with a diagnosis of exudative erythema multiforme, who applied and were under outpatient observation, took part in the study. The anamnesis of the course of MEE and the clinical course of the present relapse were studied. The frequency of occurrence of erythema multiforme exudative was determined and the causal relationships of lesions of the oral mucosa in this pathology were analyzed, including risk factors in the development of pathological conditions of the oral mucosa.

The local and general treatment we use in the comparison group is considered traditional. For patients in the main group, in addition to traditional treatment, we added laser irradiation using a photodynamic therapy (PDT) device (wavelength 620-650 nm). PDT is prescribed in all periods of the disease; the method has an analgesic, epithelializing, desensitizing, and anti-relapse effect.

We treated patients in the main group with local and general treatments. In local treatment the following was used:

1. Lidocaine gel for anesthesia of lesions in the form of an application to the lesions (7-10 days);
2. Chlorhexidine _ bigluconate 0.05% solution (1:1 dilution with distilled water) to prevent secondary infection in the form of irrigation 4-5 times a day for 5-7 days;

3. Laser diode radiation was applied locally at the location on the red borders of the lips, at the border with the skin, as well as in the oral cavity (cheeks, tongue, traumatic areas of the oral mucosa). Irradiation time is 15-20 minutes. Depending on the area of the wound surface, the frequency of the procedure was 3-6 sessions.

For general treatment, patients of the main group were recommended :

1. Diet (the patients were recommended a hypoallergenic non-irritating diet).
2. Strong AG lamp+100.0 0.9% sodium chloride solution intravenously No. 5
3. Cycloferon IM according to the scheme

Treatment of patients in the comparison group with MEE was carried out both local and general. In local treatment, traditional treatment was recommended :

1. Lidocaine gel for anesthesia of lesions in the form of an application to the lesions (7-10 days);
2. Chlorhexidine _ bigluconate 0.05% solution (1:1 distilled water) to prevent secondary infection in the form of rinsing 4-5 times a day for 5-7 days (5-7 days);
3. Hollisal gel application for 5-7 days.
4. Vitanim A application (retinol acetate)

For the general treatment of patients in the comparison group, it was recommended :

4. Diet (the patients were recommended a hypoallergenic non-irritating diet).
5. Strong AG lamp+100.0 0.9% sodium chloride solution intravenously No. 5
6. Cycloferon IM according to the scheme

The local and general treatment we use in the comparison group is considered traditional. For patients in the main group, in addition to traditional treatment, we added laser irradiation using a PDT device.

Results of the study and discussion:

During the treatment of patients with exudative erythema multiforme using various techniques, no side effects or complications were identified.

To make the data more objective, the effectiveness of therapy for patients with exudative erythema multiforme who received various types of treatment was assessed using a 3-point system, taking into account the dynamics of subjective sensations and clinical symptoms of the disease. The three-point system included (Table 1):

1. Subjective sensations:
 - mild itching, burning, pain - 1 point each.
 - constant itching, burning, pain - 2 points each.
 - intense itching, burning, pain - 3 points each.
 2. Symptoms of intoxication:
 - not pronounced weakness (adynamia) -1 point;
 - constant weakness for several days (adynamia) - 2 points;
 - marked weakness (adynamia) - 3 points.
 - increase in body temperature to subfebrile levels - 1 point; -increase in body temperature to 38 °C - 2 points;
 - increase in body temperature over 38 °C - 3 points.
 3. Clinical symptoms:
 - number of lesions (1-5 lesions - 1 point, 5-10 - 2 points, over 10 lesions -3 points).
 - area of affected skin and mucous membranes (up to 10 cm - 1 point, 10-20 cm - 2 points, over 20 cm - 3 points).
- Hyperemia:
- weak -1 point,
 - distinct -2 points,
 - acute inflammatory erythema - 3 points.
- Vesicles (single - 1 point, 10-20 elements - 2 points, more than 20 - 3 points).
- Bubbles (single - 1 point, 10-20 elements - 2 points, more than 20 - 3 points).
- Erosion (single - 1 point, 10-20 elements - 2 points, more than 20 - 3 points).
- Ulcers (one - 1 point, two - 2 points, more than 2 - 3 points).

Crusts (single - 1 point, 10-20 elements - 2 points, more than 20 - 3 points). According to the summary data for the groups, analysis and mathematical processing of the data obtained was carried out.

Table 1

Dynamics of complaints and symptoms in patients with MEE under traditional treatment (group 1, n =64)

Complaints and symptoms	Points			
	1st Examination	2nd examination	3rd examination	4th examination
burning	30	10	5	0
itching	20	10	5	0
pain	25	15	5	0
weakness adynamia	21	10	6	0
quantity outbreaks	300	200	70	0
square defeats	314	238	80	0
hyperemia	30	20	11	0
vesicles	21	16	2	0
bubbles	18	10	3	0
erosion	22	13	2	0
ulcers	17	12	1	0
crusts	24	11	5	0
sum points :	842	565	195	0
M±m	40.1± 2.1	36.2±1.9	15.9± 1.3	0

During dynamic observation of patients, the most favorable results were achieved in group 2. Thus, according to the scoring system, the average intensity of clinical manifestations of erythema multiforme in patients receiving complex treatment decreased by almost 2 times on the 5th day of therapy, and by more than 11 times on the 15th day of treatment. While in patients treated traditionally, the same indicator on the 5th day was 4 times, on the 15th day of therapy it decreased only 8 times.

Table 2

Dynamics of complaints and symptoms in patients with MEE in the main group (group 2, n =64)

Complaints and symptoms	Points			
	1st examination	2nd examination	3rd Examination	4th examination
burning	50	8	1	0
itching	31	24	0	0
pain	49	16	2	0

weakness adynamia	42	18	3	0
quantity outbreaks	375	89	10	0
square defeats	383	78	15	0
hyperemia	49	16	6	0
vesicles	49	15	0	0
bubbles	60	9	0	0
erosion	thirty	10	1	0
ulcers	20	8	1	0
crusts	38	14	2	0
sum points :	1176	305	41	0
M±m	48.7±2.6	28.4±1.5	2.9±0.5	0

Analysis of data from immediate and long-term follow-up of patients with erythema multiforme exudative who received various types of therapy showed that the most favorable results were observed in group 2 of patients (Fig. 1, 2).

Fig.1. Patient M., 32 years old, before treatment.

Fig.2. Patient M., 32 years old, after treatment.

After treatment, it was found that with MEE, the duration of treatment in the main group averaged 3.76-5.31 days, in the comparison group – 6.41-8.47 days; for moderate-severe cases, 5.63-

7.75 and 7.51-13.46 days in the comparison group, respectively; in severe cases 7.61-12.02 days, in the comparison group 12.68-21.51 days.

Table 3.

Dynamics of complaints from patients with MEE (days, $M \pm m$) in the study groups after treatment

Symptoms	Main group, n=40	Comparison group, n=40
Pain	32.50±0.15	35.33±0.26*
Burning	33.56±0.18	36.33±0.40*
Discomfort	27.22±0.40	29.33±0.31*
Hyperemia	33.50±0.20	37.17±0.42*
Edema	34.00±0.16	37.25±0.28*
Beginning of epithelization	3.28±0.14	7.17±0.21*
Complete epithelialization	7.56±0.27	9.33±0.36*

Note: * - differences relative to the data of the main group are significant ($P < 0.001$).

As can be seen from table. 2. In MEE patients, high clinical results were recorded in the main group. Thus, in patients with MEE, clinical recovery in the main group occurred in 12 (66.67%); in the comparison group in 6 (50.00%).

Table 4

Clinical evaluation of treatment results for patients with MEE in the study groups

Effectiveness of treatment	Main group, n=21		Comparison group, n=11	
	abs	%	abs	%
Clinical recovery _ laziness	11	52.38	4	36.36
Significant Improvement	8	38.10	3	27.27
Improvement	2	9.52	2	18.18
No effect	0	0.00	2	18.18

Conclusions. Thus, based on the studies conducted, we can come to the conclusion that complex treatment contributed to the rapid regression of clinical manifestations of erythema multiforme and a

marked reduction in the frequency and duration of relapses of the disease. Complex, pathogenetically based treatment, including the use of PDT, led to rapid relief of clinical signs of MEE (within 3-6 days) and a significant reduction in the frequency (up to 1-2 times a year) and duration of ME relapses

Reference

1. Aurelian L, Ono F, Burnett J. Herpes simplex virus (HSV)-associated erythema multiforme (HAEM): a viral disease with an autoimmune component. *Dermatol Online J* 2003 ; **9** :1 . [PubMed] [Google Scholar]
2. Ayangco L, Rogers RS. Oral manifestations of EM. *Dermatol Clin* 2003 ;**21**:195 –205. [PubMed] [Google Scholar]
3. Baillis B., Maize JC Treatment of Recurrent Erythema Multiforme with Adalimumab as Monotherapy. *JAAD Case Rep.* 2017 ;**3**:95 –97. doi : 10.1016/j.jdcr.2016.11.009. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Chen CW, Tsai TF, Chen YF, Hung CM Persistent Erythema Multiforme Treated with Thalidomide. *Am. J. Clin. Dermatol.* 2008 ;**9**:123 –127. doi : 10.2165/00128071-200809020-00006. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Demirbaş A., Elmas O.F., Atasoy M., Türsen O., Lotti T. *Dermatologic Therapy*. John Wiley & Sons ; Hoboken, NJ, USA: 2020. A Case of Erythema Multiforme Major in a Patient with COVID 19: The Role of Corticosteroid Treatment. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Firoozeh S, Ajit A, Christopher Z, Michele W. Erythema multiforme a review of epidemiology, pathogenesis, clinical features, and treatment. *Dent Clin N Am* . 2013 ;**57**:583 -596. [PubMed] [Google Scholar]
7. Kamilov H.P, Takhirova K.A, Nomurodova F The prevalence and course of multiform exudative erythema of the oral cavity Actual problems of dentistry and maxillofacial surgery, 2022 [Google Scholar]

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 5 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 5

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000